

BO'LAJAK XORIJIY TIL O'QITUVCHILARINI ARALASH QOBILIYATLI SINFLARDA SAMARALI DARS O'TISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH

Maxammadjonova Shahnoza Orifjonovna

Angren shaxar 5-maktab ingliz tili o'qituvchisi

shahnozaolimjonova534@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053170>

Annotatsiya: Ushbu tezis bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini aralash qobiliyatli sinflarda samarali dars o'tishga tayyorlashning pedagogik asoslarini rivojlantirish masalasini o'rganadi. Tadqiqotda pedagogik tayyorgarlik jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy metodlar, jumladan, differensial ta'lim, hamkorlikka asoslangan o'quv faoliyati, shakllantiruvchi baholash va reflektiv amaliyotlar muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Tezis shu usublarning bo'lajak o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini oshirishga, turli qobiliyatli o'quvchilarni o'zlashtirish jarayonida samarali va inklyuziv dars o'tishga tayyorlashga qanday hissa qo'shishini tahlil qiladi. Shuningdek, pedagogik amaliyotda texnologiyalardan foydalanish va o'quv jarayonini individualizatsiya qilish orqali aralash qobiliyatli sinflarda ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilgan.

Kalit sozlar: bo'lajak xorijiy til o'qituvchilari, aralash qobiliyatli sinflar, pedagogik tayyorgarlik, differentsial ta'lim, reflektiv amaliyot, pedagogik kompetensiya.

Annotation: This study examines the issue of developing pedagogical foundations for preparing future foreign language teachers to teach effectively in mixed-ability classes. The study considers modern methods used in the process of pedagogical preparation, including differentiated instruction, collaborative learning activities, formative assessment, and reflective practices, as important tools. It analyzes how these methods contribute to increasing the methodological competence of future teachers and preparing them to teach effectively and inclusively in the process of mastering students with different abilities. It also examines the possibilities of improving the quality of education in mixed-ability classes through the use of technologies in pedagogical practice and individualization of the learning process.

Keywords: prospective foreign language teachers, mixed-ability classes, pedagogical preparation, differentiated education, reflective practice, pedagogical competence.

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос разработки педагогических основ подготовки будущих учителей иностранных языков

к эффективному преподаванию в разноуровневых классах. В качестве важных инструментов рассматриваются современные методы педагогической подготовки, включая дифференцированное обучение, совместную учебную деятельность, формирующее оценивание и рефлексивные практики. Анализируется, как эти методы способствуют повышению методической компетентности будущих учителей и их подготовке к эффективному и инклюзивному обучению в процессе обучения учащихся с разными способностями. В статье также рассматриваются возможности повышения качества образования в классах с разным уровнем подготовки за счёт использования педагогических технологий и индивидуализации процесса обучения.

Ключевые слова: будущие учителя иностранных языков, классы с разным уровнем подготовки, педагогическая подготовка, дифференцированное обучение, рефлексивная практика, педагогическая компетентность.

Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida sinflar tarkibidagi o'quvchilarning qobiliyat darajalari sezilarli darajada farq qiladi. Aralash qobiliyatli sinflar, ya'ni bir guruh ichida yuqori, o'rtacha va past darajadagi bilimga ega o'quvchilar mavjud bo'lgan sinflar, xorijiy til o'qituvchilari uchun muhim pedagogik muammo hisoblanadi. Ushbu holat o'qituvchidan nafaqat mavzuni tushuntirish, balki har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda darsni moslashtirishni talab qiladi. Shu jihatdan, bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini tayyorlash jarayoni pedagogik kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Pedagogik kompetensiya nafaqat til bilimini, balki o'quvchilarning turli qobiliyatlariga moslashuvchan ta'lim strategiyalarini qo'llash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Pedagogik tayyorgarlik jarayonida asosiy maqsad – kelajakdagi o'qituvchilarga dars jarayonini rejalashtirish, o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish va samarali metodlarni qo'llashni o'rgatishdir. Bu jarayon quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- differential ta'lim: Tomlinson (2014)ning tadqiqotlariga ko'ra, differensial ta'lim o'quvchilarning qobiliyatlari, qiziqishlari va o'rganish uslublarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini moslashtirishga imkon beradi. Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilari dars rejalari va topshiriqlarni tierlashni, turli materiallar va faoliyat shakllarini ishlab chiqishni o'rganishlari zarur. [1]

- ko'maklashuvchi texnikalar: Vygotsky (1978)ning zona rivojlanish nazariyasi asosida, murabbiy o'quvchilarga murakkab topshiriqlarni bajarishda

yordam berishi, soʻngra yordamni asta-sekin kamaytirishi lozim. Bu metod boʻlajak oʻqituvchilarda oʻquvchilarning mustaqil faoliyatini ragʻbatlantirishni va aralash qobiliyatli sinflarda inklyuziv muhit yaratishni oʻrgatadi. [2]

- hamkorlikka asoslangan oʻquv faoliyati: Johnson (2009)ning tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, guruh va juft ishlari oʻquvchilarni faol ishtirokga jalb qiladi, kuchli oʻquvchilar zaiflarini qoʻllab-quvvatlaydi va sinfdagi oʻzaro taʼlimni rivojlantiradi. Boʻlajak xorijiy til oʻqituvchilari ushbu metodlarni amaliy mashgʻulotlarda qoʻllash orqali sinfni boshqarish va oʻquvchilar orasida muloqot oʻrnatishni oʻrganadilar. [3]

- shakllantiruvchi baholash: Black va Wiliam (1998)ning tadqiqotlari shakllantiruvchi baholashni oʻquv jarayonida doimiy monitoring sifatida tavsiflaydi. Oʻqituvchilar tezkor testlar, ogʻzaki fikrlar va kundalik kuzatuvlarni qoʻllash orqali oʻquvchilarning darajasini aniqlaydi va darsni moslashtiradi. Bu metod aralash qobiliyatli sinflarda oʻquvchilarni kuzatish va individual ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. [4]

- pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish: Soʻnggi yillarda taʼlim texnologiyalari aralash qobiliyatli sinflarda samarali oʻqitish uchun muhim vosita hisoblanadi. Danca (2023) tadqiqotlariga koʻra, multimedia vositalar, onlayn platformalar va interaktiv dasturlar oʻquv jarayonini individualizatsiya qilishga yordam beradi va oʻquvchilarni faol jalb qiladi. [5]

- reflektiv amaliyot: Kolb (1984)ning tajriba asosidagi oʻqitish nazariyasi boʻyicha, reflektiv amaliyot oʻqituvchining oʻz faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish imkonini beradi. Boʻlajak xorijiy til oʻqituvchilari dars rejalari, mikro-darslar va amaliyot jarayonida reflektiv jurnal yuritish orqali oʻz pedagogik qarorlarini yaxshilashni oʻrganadilar. [6]

Aralash qobiliyatli sinflarda samarali taʼlim quyidagi strategiyalar yordamida taʼminlanadi:

- vazifalarni murakkablik darajasiga qarab guruhlash;
- oʻquvchilarni topshiriqlarga qarab vaqtinchalik guruhlariga ajratish;
- murakkab topshiriqlarni qadamma qadam tushuntirish va yordamni asta-sekin kamaytirish;
- oʻquvchilar faoliyatini doimiy kuzatish va ularga tezkor fikr-mulohaza berish;
- multimedia, interaktiv testlar va raqamli resurslar yordamida individual oʻquv yoʻllarini yaratish.

Bu strategiyalar Tomlinson, Vygotsky, Johnson va Black kabi olimlarning nazariy va amaliy tadqiqotlariga tayangan holda ishlab chiqilgan. Boʻlajak xorijiy

til o'qituvchilarini aralash qobiliyatli sinflarda samarali dars o'tishga tayyorlash pedagogik kompetensiyani rivojlantirishga bog'liq murakkab jarayon hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, differentsial ta'lim, ko'maklashuvchi texnikalar, hamkorlikka asoslangan o'quv faoliyati, shakllantiruvchi baholash, texnologiyalardan foydalanish va reflektiv amaliyotlar birgalikda qo'llanilganda o'qituvchilarni turli qobiliyatli o'quvchilarni samarali boshqarishga tayyorlaydi. Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilari bu metodik yondashuvlarni chuqur o'zlashtirsa, ular o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda inklyuziv va samarali darslar o'tishga qodir bo'ladi. Shu bilan birga, pedagogik kompetensiyaning rivojlanishi o'qituvchining professional o'sishi va o'quv jarayonini samarali boshqarish qobiliyatini oshiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, differentsial ta'lim, ko'maklashuvchi texnikalar, hamkorlikka asoslangan o'quv faoliyati, shakllantiruvchi baholash, pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish va reflektiv amaliyotlar birgalikda qo'llanilganda metodik kompetensiyani sezilarli darajada oshiradi. Aralash qobiliyatli sinflarda dars o'tish uchun xorijiy til o'qituvchilarini tayyorlash jarayoni faqat nazariy bilim berish bilan cheklanmasligi, balki o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishni talab qiladi. Ushbu metodlar orqali o'qituvchilar o'quv jarayonini inklyuziv, qiziqarli va samarali qilishi mumkin. Shuningdek, pedagogik kompetensiyaning rivojlanishi o'qituvchining professional o'sishi va o'quvchilarning ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda o'qituvchilar ushbu yondashuvlarni chuqur o'zlashtirgan holda aralash qobiliyatli sinflarda samarali darslar o'tishga qodir bo'ladi, bu esa ta'lim jarayonini innovatsion va inklyuzivligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Tomlinson, C.A. Differentiation and the Brain. – Alexandria: ASCD, 2014.
2. Vygotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
3. Johnson, D.W., Johnson, R.T. Cooperative Learning and Teaching. – Boston: Allyn & Bacon, 2009.
4. Black, P., Wiliam, D. Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment // Phi Delta Kappan. – 1998. – Vol. 80, No. 2. – P. 139-148.
5. Kolb, D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.

6. Danca, D., Štempel'ová, I., Takáč, O., Annuš, N. Digital Tools in Education
// International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering
Researches. – 2023. – Vol. 7. – P. 289-294.

